

роботи; реалізацію індивідуальної траєкторії професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи; залучення учителів початкової школи до інноваційних форм методичної роботи; системну взаємодію методичних установ у вертикалі: МОН – ОІПП – ТГ – ЦПРПП – ЗЗСО – професійні спільноти.

У змішаних умовах навчання пропонуємо скористатися авторською інтелект-картою «Професійний розвиток педагогів: підбірка сервісів для дистанційного навчання» за посиланням: <http://surl.li/bxyfs>

Висновок. Отже, врахування розроблених методичних рекомендацій щодо практичного запровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти сприятиме позитивній динаміці професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти.

STUDY OF LINGUOCULTURAL FEATURES OF SUPERSTITIONS AND OMENS WITH DIFFERENT THEMATIC BASIS IN THE COURSE OF TEACHING SPANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6937795>

Yamschikov S.,
bachelor of linguistics
Menshakova N.

PhD of philology, Associate Professor of Perm State National research University

ИЗУЧЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СУЕВЕРИЙ И ПРИМЕТ С РАЗНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОСНОВНОЙ В КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Ямщиков С.Ю.
бакалавр лингвистики
Меньшакова Н.Н.

кандидат филологических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета

Abstract

The article presents a methodology for the study of superstitions and omens and their linguocultural features in the course of teaching Spanish at an advanced level. The emphasis places on identifying the key meanings and functions of paremias. Such a detailed analysis of paremias, followed by their translation and selection of an analogue in Russian, allows students to identify the main cultural significances of the paremias and to view them through the prism of their own culture.

Аннотация

В данной работе представлена методика изучения суеверий и примет и их лингвокультурных особенностей в курсе преподавания испанского языка на продвинутом уровне. Акцент был сделан на выявлении ключевых значений и функций паремий. Подобный детальный разбор паремий с последующим переводом и подбором аналога на русском языке позволяет обучающимся выявить основные культурные значения паремиологических единиц и рассмотреть их через призму собственной культуры.

Keywords: paremia, supersticion, omen, linguoculture, linguodidactics

Ключевые слова: паремии, суеверия, приметы, лингвокультура, лингводидактика

Вводная часть

При изучении иностранного языка очень важен лингвокультурный аспект, потому что для полного овладения иностранным языком необходимо знание его фольклора. Языковые единицы, обладающие лингвокультурной ценностью, зачастую ла-

Список літератури:

1. Kennedy M. M. How does professional development improve teaching? Review of Educational Research, 86, 2016. P. 945–980.

2. Десятов Т. М. Філософські засади неперервної освіти. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. № 2. С. 6–17.

3. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи / Упорядники: Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова [та ін.]; заг. ред. М. Грищенко // К.: МОН України, 2016. 40 с.

4. Сорочан Т. М., Шабала Ю. А. Post-впровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, 3 (204). 2022. С. 29–37. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/731137/>

кунарны, что вызывает трудность при их интерпретации. Поэтому изучение таких единиц необходимо включать в программу освоения иностранного языка как в школьном образовании, так и в вузе. Знание данных единиц также служит совершенствованию переводческих компетенций.

В настоящей статье мы рассматриваем особенности испанских суеверий и примет с точки зрения преподавания дисциплины «Испанский язык» в курсе изучения иностранного языка на продвинутом этапе. Суевериями называются вербализованные единицы в форме предложений с прогностической функцией, несущие веру во что-то сверхъестественное, необычное. Под приметами подразумевается предвестие или некоторый признак явление или предмета. Основным отличием суеверий и примет является связь последних с природой и погодными условиями [Флигинских 2014: 155]. Суеверия и приметы относятся к паремиологической составляющей языкового фольклора. При изучении паремий у студентов, в результате соприкосновения с культурными и историческими особенностями того или иного народа, формируется лингвокультурная компетенция [Чеснокова 2003: 73]. Важность понимания лингвокультуры для полного овладения языком отмечают Х. Севилья Муньос и М.Т. Барбадильо дэ ла Фуэнте. Паремии, по словам исследователей, являются частью народной культуру, поэтому ознакомление с ними обязательно [Sevilla Muñoz, Barbadillo de la Fuente 2004]. Знание паремий иностранного языка дает способность правильно понимать посыл речевых сообщений и формулировать мысли понятно для реципиента [Мосина, Барсукова 2014: 143].

Материалом для данного исследования явились суеверия и приметы, приведенные в статье Ф. Х. Альварес Куриэл — *El refranero supersticioso español* опубликованной в 1994-м году в испанском научном журнале «*Præmia*». В данной работе дается обзор разнообразных суеверий и примет испанского языка и проводится их описание по тематическому признаку.

Основная часть

При изучении суеверий и примет в курсе дисциплины «Испанский язык» предлагается следующая методика работы. С целью анализа в паремиях выделяются ключевые слова, приводятся их дефиниции, интерпретируются их идеи, заложенные в языковую структуру паремий. После анализа паремий переводятся на родной язык обучающихся таким образом, чтобы они были понятны студентам, то есть носителям ПЯ. Затем следует подобрать аналог суеверия или приметы на русском языке, если таковой имеется. Подбор аналогичной паремии позволит студентам связать смысловые образы разных культур, углубив понимание иностранной культуры, выявить общность и разнообразие в лингвокультурах ИЯ и ПЯ.

Полагаем, что одним из эффективных способов «встраивания» суеверий и примет в структуру курса является тематическое деление. В качестве примеров анализа паремий можно рассмотреть приметы и суеверия с тематическими основами «**религия**», «**человек**», «**растения**», «**животные**», «**начало и конец**».

Рассмотрим анализ ряда паремий на занятиях по испанскому языку.

1. **Религия.** Оригинал паремии: «*Lloviendo en Santa Bibiana, cuarenta días y una semana*». Дословный перевод: «*Дождь в Санта-Бибиане будет длиться сорок дней и неделю*». Русский аналог паремии: «*На Самсона дождь — семь недель дождь*». Основной функцией в данной религиозной примете является прогнозирование погоды. Ключевыми семантическими единицами в данной паремии являются «*cuarenta días y una semana*», «*Santa Bibiana*» и «*lloviendo*». В данной паремии студентам следует обратить внимание на словосочетание «*Santa Bibiana*», которое является именем собственным. Речь идет о праздновании дня Святой Бибианы. В испанской религиозной культуре этот день падает на второе декабря каждого года и является католическим празднованием, посвященным римской святой девемученице Бибиане. В русской православной традиции такого праздника нет из-за разницы в вероисповедании. Таким образом, возникает трудность в виде лакуны при переводе с испанского на русский языки. Поэтому наиболее подходящим аналогичным вариантом паремии на русском языке является примета «*На Самсона дождь — семь недель дождь*» [Аникин 1988: 357], потому что имеет тот же прагматический эффект, схожую культурную сему в виде религиозного праздника и лексему, отражающую погодные условия.

2. **Человек.** Оригинал паремии: «*Pelirrojo, peor que sojo*».

Дословный перевод: «*Рыжий хуже хромого*». Русский аналог паремии: «*Рыжих и во святых нет*». В данном суеверии о человеке ключевыми словами являются «*pelirrojo*» и «*sojo*», которые переводятся на русский язык как «*рыжий*» и «*хромой*». Она выполняет функцию негативной оценки. Это проявляется, во-первых, в сравнительном обороте в виде слова «*peor*». Во-вторых, в коннотативном значении слова «*хромой*», что говорит о недостатке человека, то есть об отрицательном человеческом признаке. Сохраняя выявленное значение и функции, дословным переводом будет являться фраза «*Рыжий хуже хромого*». Аналогом на русском языке будет являться паремия «*Рыжих и во святых нет*» [Мокиенко 2010: 779]. В ней сохраняется негативная оценка «*рыжих*» людей, тематическая основа «*человек*» и сравнительно-оценочная функция в виде сравнения «*рыжих*» и «*святых*».

3. **Животные.** Оригинал паремии: «*Gallo que canta al sol puesto, canta a muerto*». Дословный перевод: «*Петух, который поет на солнце, поет к мертвецу*». Русский аналог: «*Петух ночью поет не вовремя — к ненастью*». В данном суеверии о животных обучающимся стоит обратить внимание на следующие ключевые компоненты: «*gallo*», «*canta al sol*», «*canta a muerto*». В паремии образ петуха является символом смерти, так как в пословице дается прогноз, согласно которому пение петуха на солнце является предвестником смерти. Проанализировав примету, отметим, что петух в испанской культуре может являться символом «*плохих вестей*». Среди русских пословиц лексема «*петух*» встречается в следующих примерах: «*Когда петух поет ночью не вовремя, при сильных морозах, то*

стужа умерится», «Петух ночью поет не вовремя — к ненастью», «Петухи кричат — ворочайся на другой бок», «Петухи во всю ночь поют — не к добру», «Петухи не в пору поют — новые указы будут», «Петухи распелись не вовремя — к вестям» [Аникин 1988: 393]. Так, в русской культуре петух считается как предзнаменователем вестей, так и предвестником беды, если поет не в привычное время суток.

4. **Растения.** Оригинал паремии: «*En la casa donde hay ruda, no muere criatura*». Дословный перевод: «*В доме, где есть рута, не умирает никто*». Русский аналог: «*Лук и капуста болезнь не пустят*». В этом суеверии о растениях ключевыми словами являются «ruda» и «no muere criatura» («рута» и «не умирает никто»). Смысл данного выражения заключается в том, что растение «рута» защищает людей от смерти. Рута становится символами жизни, здоровья и оберега народа Испании. В русской культуре, а именно в паремиологии, лексема «рута» не используется. Рассматривая коннотативные значения лексемы «рута», студентам стоит обратить внимание на коннотации «здоровье» и «оберег». К пословицам о растениях со схожими ассоциациями мы можем отнести следующие: «Кто шиповник пьёт – сто лет живет», «Лук и капуста болезнь не пустят» [Мокиенко 2010: 496]. Денотаты «шиповник», «лук», «капуста» имеют коннотации в значении «защитник от болезней и жизни», что также отражается в коннотациях образа «фрукты».

5. **Начало и конец.** Оригинал паремии: «*El judío a su hijo azotó porque ganó la primera*». Дословный перевод: «*Еврей своего сына отшлепал, потому что тот выиграл первую награду*». Русский аналог: «*Совсем приучил цыган кобылу не есть, а она взяла да подохла*». Выявляя культурные черты данного суеверия о начале и конце, стоит обратить внимание на слово «judío» («еврей»). Данное слово выражает негативную оценку, что и придает паремии оценочно-сравнительную функцию. Негативная оценка заключается в действиях еврея по отношению к своему сыну. Таким образом, мы видим, что испанцы в фольклоре выражают отрицательное мнение об иудеях, что отражается в их пословицах. В данной пословице тема «начала» прослеживается в числительном «la primera», что переводится на русский язык, как «первая» (премия, награда). Также значение «начала» проявляется в коннотации семантической единицы «еврей», так как образ «еврея» является символом негативного отношения к начинаниям в данной паремии. В русском языке нет альтернативных пословиц про евреев, но стоит учитывать историко-географические реалии рос-

сийской культуры. Культура России и культура Израиля имела меньше пересечений, чем культура Испании и Израиля. Данная культурная реалья показывает разницу в менталитетах народов Испании и России. Однако среди русских паремий есть те, которые отражают и значения тем «начала» и «конца», и выражают негативную оценку другой национальности: «Совсем приучил цыган кобылу не есть, а она взяла да подохла» [Аникин 1988: 290]. В данной пословице слово «цыган» имеет те же коннотативные установки, что слово «еврей». Выполняется та же функция негативной оценки национальности и присутствует тема «начала» и «конца» в слове «подохла», обозначающее «конец жизни».

Заключение

Освоение лингвокультуры является неотъемлемой частью овладения иностранным языком. Изучение суеверий и примет помогает глубже проникнуть в суть народного сознания, поэтому необходимо включать их в учебный процесс, вовлекать студентов в обсуждение и анализ паремий в курсе изучения иностранного языка. Предлагаемая методика работы с суевериями и приметами позволяет студентам расширить свои знания не только иностранного (испанского) языка и культуры, но и знания родного русского языка, а также развить переводческую компетенцию, овладев способами трансляции лакунарного лингвокультурного знания.

Список литературы:

1. Аникин В. П. Русские пословицы и поговорки. Москва: «Художественная литература», 1988. 431 с.
2. Мокиенко В. М. Большой словарь русских пословиц: около 70 000 пословиц. Москва: ОЛМА медиа групп. 2010. 1026 с.
3. Мосина М. А., Барсукова Е. В. Использование пословиц и поговорок на уроке английского языка // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. 2014. № 10.
4. Флигинских, Е. Е. К вопросу об определении термина «суеверие» // Вестник Чувашского университета. 2014. № 1. С.153-157.
5. Чеснокова О. С. Испанская фразеология в контексте лингвокультурологии // Русистика. 2003. № 1.
6. Francisco J. Álvarez Curiel El refranero superstitioso español // Paremia. 1994. № 3. P.59-64.
7. Sevilla Muñoz J., Barbadillo de la Fuente M. T. Valor didáctico del refrán // Paremia. 2004. № 13. P. 195–205.